

PEDAGOG O`QITUVCHI VA MURABBIYLARNING KO`ZGA KO`RINMAS MASHAQQATI

Abdullayeva O`g`iloy Rustamjon qizi

CHDPU Pedagogika va psixologiya

yo`nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya. Insoniyatda kasbiy salohiyatga bo`lgan mehr va e`tiborni kuchaytirish. Ustozlarga bo`lgan hurmatni oshirish. Yoshlarga beetibor bo`lmaslik va ularning moslashuvchanlik darajasini oshirish. O`yin faoliyatidan o`qish faoliyatiga o`tgan bolalarda adaptatsiya jarayoninig o`g`ir o`tishi.

Kalit so`zlar: Ustoz, murabbiy, maktab, ota-onalar, adaptatsiya, tarbiyachi, kelajak, pedagog, do`stlar, bolalar.

Ustoz, o`qituvchi, tarbiyachi - bu kasb vakillari o`z yelkalariga juda ham og`ir hamda mashaqqatli mas`ulyatni olishgan. Biz fanlarning otasi falsafa deb atasak hech qanday shak shubhasiz kasblarning ota-onasi deb pedagoglarni, yani o`qituvchilarni atasak to`g`ri bo`ladi. Chunki pedagoglar yani o`qituvchilar har qanday kasb sohib va sohibalarini tarbiyalab o`zlari qiziqqan kasb tomon yo`naltirishadi. Har bir shaxs borki u kim bo`lishidan qat`iy nazar o`qituvchi va murrabiylarning talim tarbiyasini olishadi. Ularga yozishni, o`qishni chizishni va eng asosiysi hayotda o`z maqsadlari tomon olga intilishlari uchun yo`l yo`riq ko`rsatishadi. Misol qilib bir bolaning tu`gilishidan boshlab mustaqil shaxs sifatida hayotda o`z o`rnini topguniga qadar bo`lgan davrni olsak bir ota -ona farzandni dunyoga keltiradi kiyintiradi halol luqma bilan uni voyaga yetkazadi. Ushbu davr mobaynida bola bir nechta murrabiylar qo`lidan o`tadi, go`dak shaxs bo`lib yetilib ya`ni bo`g`cha yoshiga yetganda tarbiyachi qo`liga boradi u yerda tarbiyachi o`z uslubi bilan bollalarni tarbiyalaydi ushbu tarbiya jarayoni o`z navbatida bir qancha qiyinchiliklarni o`z ichiga oladi, buning sababi turli xil oilalarda tarbiya topgan, turli xil xarakter va temperamentga

ega bòlgan bolalar, hamda òzining liderlik qobiliyatiga ega tarbiyachining muloqoti hisoblanadi. Qaysidir bola gapga quloq solmas va qaysidir bola a`lo xulq atvorga ega bòladi. Bunday holatda tarbiyachida aqliy va ruxiy tomondan tògri deb tan olingan metod va usullar bòlishi lozim:

- birinchidan: tarbiyasi oğir bòlgan bolalarning ota onasi bilan òzaro hamkorlik qilishi;

- ikkinchidan: muassasa psixologi bilan hamkorlik qilishi lozim.

Ushbu yoshdagi bollalarning tarbiyasi bilan shuğullanish jarayonida ularning ota onasi bilan ishlash eng tògri usul hisoblanadi. Boisi bolaning asosiy etibori hamda vaqti uning uchun ideal bòlib kòringan ota onasi bilan òtadi shuning uchun bolaning ota onasiga shuni tushuntirish joizki bola bilan tògri muomala qilish, uning sòzlariga quloq tutish, bolani aldamaslik va yolğon gapirishga òrgatmaslik va shu kabi bir nechta tarbiyaga oid masalalarni ota onalarga tushuntirish lozim. Tarbiyachi òzining maxoratini ishga solgan holda bola bilan muloqotda bòlishi kerak. Muloqot jarayonida ham ehtiyotkorlik va hushyorlik talab etiladi. Sababi birgina qòyilgan xato qadam bolaning kelajakka bòlgan ijobiy qarashini òzgartirib yuboradi, chunki u tarbiyachisi va ota- onasining korsatgan yòli bn, òrgatgan narsalari bilan kelajakka nazar soladi. Bugungi kunda bog`cha faoliyatini bazilarini qoniqarli, bazilarini esa qoniqarlided ham bòlmaydi. Bolaning 8 soatlik vaqti unumli òtishini taminlab beruvchi mashğulotlar yetarli emas, kòpincha bolalar takroriy òyin faoliyatlari bilan band bòlishadi bu Esa ularni rivojlanishda orqada qolishlariga sabab bòladi desak mubolağa bòlmaydi. Bolalar bn yangiliklarni yaratish yangi yangi òyinlar òynash va ularning òzlaridan ham yangiliklar yaratishni sòrash maqsadga muvofiq. Bolalar ijodkor bòlishadi ularning òzlariga motivatsiya berilsa yangiliklar yaratib òzlarini band qilishadi.

Tarbiyachilar ertalab bolalarni qabul qilib olish jarayonida juda katta qiyinchiliklarni yengib òtishadi, ayniqsa, bolalar orasida bog`chaga yangi kelganlari bòlsa ularni yangi muhit yangi odamlarga moslashgunlariga qadar har kuni ovutish

kerar bòladi. Bu jarayonda tarbiyachi salgina qòpollik qildimi shu bilan bolaning kòngli bog`chadan ham tarbiyachi, qolaversa boshqa bolalardan ham qolib ketadi. Natijada ular ertasidan boshlab bog`chaga kelmaslik uchun bor imkoniyatlaridan foydalanib xarxasha qilishga òtishadi....

Shu tariqa insoniyat shaxs bòlib shakllana boshlaydi. 7 yoshga tòlganda esa ular ilk qadamlarini maktab tomon tashlay boshlaydilar. Kòpgina bolalar bing ichlarida hayajon jo`sh ura boshlasa bazilarida esa dangasalik kuchlilik qilib maktab boshlandi endi òyin kulgu tugadi degan fikr paydo bòladi. Bolalarda maktabga nisbatan adaptatsiya jarayoni qiyinlashadi. O`yin faoliyatidan o`qish faoliyatiga o`tish davrida bir qancha krizizlarni boshdan kechirishadi. Masalan do`stlar bilan chiqisha olmaslik, o`zining bog`chadagi do`stlaridan ajralib maktabda yangi do`stlar orttira olmaslik va shunga o`xshash hodisalar.

Maktabga ilk qadam qanchalik baxt, qanchalik bolalar uchun yoqimli ekanligini uning ota onasi tògri tushuntirishi kerak. Barchamizga ma`lumki bizning bilim olishimiz maktab faoliyatidan foydalanishimiz orqasida juda katta mehnat va kòpchilikning bevaqt dunyodan òtishi bor. Jadidchilarimiz buning yaqqol misoli. Ular avlodlarimiz xat savod olsin, bilimli, talim tarbiyasi bòlsin deya òz hayotlarini xatarga qòyib òz davrida kichik xonalarda bir nechta bolalarni òqitishni boshlashgan va maqsadlariga erishganlar ham. Shunday ekan biz yosh avlodga tògri tushuntirishimiz joizki maktab bu muqaddas dargoh unda barcha bolalar savod chiqarishadi va katta hayotga òsha maskandan chiqib ketishadi.

Birinchi òqituvchi(mening birinchi ustozim) bu sòz har birimizning kònglimizdan chuqur òrin egallagan va har doim buyuk insonligicha saqlanib qoladi. Maktabga yangi qadam qo`ygan bolada sabr bardosh bilan xat savod òrgatish jarayonida òqituvchiga Juda Kattan sabr va matonat kerak bòladi. Bizni o`gimizdan shunchaki chiqib ketadigan alifbo sòzini òrgatishning òzi òqituvchining sabrini sinashda eng katta sinov. Jajjigina farzandlarimizni qòlidan yetaklab maktabga olib boramiz va ishonchli qòllarga topshirib qaytib ketamiz. Kòz ochib yumdim

deguncha dars vaqti tugab yana fatzandimizni olish tomon yòl olamiz. Shu kòzga kòrinmas bir kunlik darsning òzida bittagamas kamida 29-30 ta bolaga harflarni tanitish va ularni yozilishini òrgatish oson ish emas...

Aziz Ota onalar shunday ekan farzandlaringizga talim berayotgan òqituvchi va murabbiylarni hurmat qiling va farzandlaringizga ham buni òrgating, axir biz bir bolamizga bitta boğcha opasi tomonidan berilgan she`rni yotlata olmasdan qanchalik qiynalamiz, ba`zida jahl qilamiz, ba`zida hattoki urishamiz ham. Òzingiz bir tasavvur qilib kòring xat savod nimaligini ham bilmaydigan farzandingizni bilimli, dono qilib tatbiyalab berayotgan inson axir bu muallim. Ustozlarimizni qadirlaylik e`zozlaylik aziz ota-onalar!!!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saidova, N. O. (2021). MAKTABGACHA TA'LIM MUASSASASINING HAR XIL YOSH GURUHLARIDA ELEMENTAR MATEMATIK TASAVVURLARNI RIVOJLANTIRISHGA OID ISHLARNI TASHKIL QILISH. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 1612-1614.
2. "Pedagogik mahorat" D.A.Abdurahimova
3. Saidova, N. (2022). BOLAJAK BOSHLANGICH SINIF OQITUVCHILARI KOMPETENTLIGINI OSHIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ORNI. *Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar*, 1(22), 4-7.
4. Olimovna, S. N. (2022). FORMATION OF QUANTITATIVE REPRESENTATIONS IN THE SECONDARY GROUPS IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(01), 58-60.
5. Olimovna, S. N. (2022). MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA HAR BIR YOSH GURUHIDA TEVARAK ATROFNI IDROK ETISHNING O

- ‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Results of National Scientific Research*, 1(1), 115-119.
6. Саидова, Н. О., & Рустамова, Ш. Ш. К. (2021). МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА МАТЕМАТИК ТУШУНЧАЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(Special Issue 2), 290-293.
7. Buyuk Murabbiy risolasi
8. “Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti” Hasanboyeva, Sharibxodjayeva, Xaliqulova